

RADIONICA #3

Morski otpad prikupljen ribolovnim
alatima

Sažetak radionice

Cilj treće participativne radionice pod nazivom „Morski otpad prikupljen ribolovnim alatima“ je podizanje svijesti o pasivno ulovljenom otpadu, njegovom pravilnom gospodarenju kao i poticanje promjena ponašanja kako bi se usvojile najbolje prakse.

Ciljevi radionice su:

- Educirati i podići svijest među sudionicima o važnosti pravilnog gospodarenja otpadom pasivno prikupljenog ribarskim alatima.
- Identificirati koji je najčešći sadržaj pasivno ulovljenog morskog otpada, uključujući otpad iz kućanstva, industrijski otpad i ribarski otpad.
- Uključiti sudionike kako bi se utvrdile najučinkovitije prakse gospodarenja morskim otpadom.
- Pokrenuti raspravu među sudionicima o ulozi ribara kao 'Čistača oceana' i istražite strategije koje će ih potaknuti da aktivno doprinose misiji skupljanja morskog otpada.

Ova radionica uključuje informativne i praktične vježbe i trajat će otprilike dva sata (vidi predloženu agendu).

Plan događanja radionice

Registracija

Registracijski tim zaželi dobrodošlicu sudionicima i uruči im Informacije za sudionike, dva primjerka Obrasca za pristanak, NETTAG+ letak i Upitnik. Svi sudionici zamole se da ispune i potpišu se na Popis sudionika te vrate jedan potpisan primjerak Obrasca za pristanak (svaki sudionik treba jedan primjerak zadržati za sebe).

Dobrodošlica (*plenarno*)

| 10 minuta

Nakon dobrodošlice, slijedi kratka prezentacija ciljeva i planiranih aktivnosti za radionicu. Sudionici će biti podijeljeni u manje grupe, s po maksimalno šest osoba.

Vježba 1: Pasivno ulovljen morski otpad u ribarskim mrežama (grupni rad) | 20 minuta

Prvo svaka grupa treba imenovati predstavnika koji će izložiti rezultate svoje grupe tijekom zajedničke rasprave. Zatim se od sudionika traži da navedu otpad koji se obično lovi njihovim ribarskim mrežama u odgovarajući stupac radnog lista (Slika 1).

Vježba 1: Na temelju vlastitog iskustva, izdvojite i svrstajte otpad koji najčešće nalazite u svojim ribarskim mrežama

OTPAD IZ DOMAĆINSTVA	RIBARSKI OTPAD	OSTALO

Vježba1 | Grupa _____
Radionica #3 'Morski otpad prikupljen ribolovnim alatima' | [add the location of the workshop] , [dd/mm/yyyy]

Slika 1. Primjer prve vježbe (radionica #3)

Vježba 2: Krajnje odredište pasivno ulovljenog morskog otpada (grupni rad) | 20 minuta

Druga vježba podijeljena je u dva dijela i cilj je identificirati odredište otpadnih predmeta ulovljenih u ribarsku mrežu, na temelju iskustva ribara.

U prvom dijelu vježbe (vježba 2A), od sudionika se traži da razvrstaju otpad koji se baca natrag u more od otpada koji se vraća na obalu. Nakon što je postignut dogovor, sudionici zapisuju naziv svakog predmeta u odgovarajući stupac radnog lista (Slika 2), kako bi svoje rezultate predstavili tijekom zajedničke rasprave.

U drugom dijelu vježbe (vježba 2B), od sudionika se traži da odrede krajnje odredište otpada koji se vraća na obalu. Otpad koje je prethodno označeno kao „Vratiti na obalu” treba rasporediti na jedno od sljedećih odredišta: i) ostaje u luci, ii) odložiti u kontejner za miješani otpad ili iii) poslati na recikliranje. Nakon što je postignut dogovor, sudionici zapisuju naziv svakog predmeta u

odgovarajući stupac radnog lista (Slika 3), kako bi svoje rezultate predstavili tijekom zajedničke rasprave.

Vježba 2A: Na temelju vlastitog iskustva, razvrstajte otpad pronađen u ribarskim mrežama na onaj koji se baca s broda i onaj koji se vraća na obalu

The worksheet consists of two large, empty rectangular boxes with rounded corners. The left box has a blue header with the text "BACITI S BRODA" in white. The right box has a blue header with the text "VRATITI NA OBALU" in white.

Vježba 2A | Grupa _____
Radionica #3 'Morski otpad prikupljen ribolovnim alatima' | [add the location of the workshop] , [dd/mm/yyyy]

Slika 2. Primjer vježbe 2A (radionica #3)

Vježba 2B: Na temelju vlastitog iskustva, razvrstajte otpad uhvaćen u ribarskim mrežama i vraćen na obalu na temelju njegovog krajnjeg odredišta

The worksheet consists of three large, empty rectangular boxes with rounded corners. The left box has a blue header with the text "OSTAJE U LUCI" in white. The middle box has a blue header with the text "KONTEJNER ZA MIJEŠANI OTPAD" in white. The right box has a blue header with the text "RECIKLAŽA" in white.

Vježba 2B | Grupa _____
Radionica #3 'Morski otpad prikupljen ribolovnim alatima' | [add the location of the workshop] , [dd/mm/yyyy]

Slika 3. Primjer vježbe 2B (radionica #3)

da izrade ili pridonesu platformi za morski otpad, kao i vrstu podataka koje bi bili spremni prijaviti (npr. težinu, vrstu otpada, lokaciju/kordinate) i pod kojim okolnostima (npr. nagrade, obuka, suradnja s drugim subjektom odgovornim za analizu i registraciju otpada). Nakon što je postignut dogovor, sudionici zapisuju svoje prijedloge u odgovarajući stupac radnog lista (Slika 5).

Vježba 3B: Napišite prijedloge kako širiti informacije i potaknuti druge ribare da postanu čuvari i čistači mora

ŠIRENJE INFORMACIJA
predložite na koji način uključiti druge ribare

VODSTVO
navedite pojedinačne ribare, plovila ili zajednice koje pokazuju vodstvo i društveni utjecaj

ZNANJE GRAĐANA

ZNATE LI NEKU PLATFORMU ZA MORSKI OTPAD?
 DA NE AKO DA, KOJU?

ŽELITE LI SE PRIDRUŽITI NEKOJ PLATFORMI ZA MORSKI OTPAD?
 DA NE MOŽDA

KOJA VRSTA PODATAKA?
.....

POD KOJIM UVIJETIMA?
.....

NETTAG+ Vježba 3B | Grupa
Radionica #3 'Morski otpad prikupljen ribolovnim alatima' | [add the location of the workshop] . [dd/mm/yyyy]

Slika 5. Primjer vježbe 3B (radionica #3)

Prezentacija rezultata i rasprava (plenarno)

| 20 minuta

Nakon vježbe, sudionici se pozivaju da podijele rezultate i raspravljaju o njima. Glasnogovornik svake grupe prikazuje radne listove i iznosi zajedničke prijedloge. Potiče se rasprava među sudionicima, a na kraju moderator daju sažetak prijedloga koje su iznijele sve grupe.

Konačni zaključci radionice (plenarno)

| 10 minuta

Radionica završava predstavljanjem konačnih zaključaka, potičući sudionike da podijele dodatne uvide ili odgovore na sva ostala pitanja. Sudionici se pozivaju da ispune Upitnik za povratne informacije i ostave ga na registracijskom stolu.

Materijali

Set materijala bit će dostupan sudionicima za grupnim stolovima za ispunjavanje vježbi na radionici, i to:

- Pet radnih listova po skupini (u formatu A3) numeriranih praktičnim vježbama koje treba ispuniti,
- Šarene olovke.

U slučaju da partneri odluče održati kratku uvodnu prezentaciju na temu morskog otpada, mogu se koristiti slajdovima seminara koji odgovaraju radionici 3.

RADIONICA #3

Morski otpad prikupljen ribolovnim
alatima

Materijali

3^o RADIONICA

Morski otpad prikupljen ribolovnim alatima

Agenda

Mjesto | Datum | Vrijeme

- | | |
|----------------------|--|
| 13:45 - 14:00 | Prijave |
| 14:00 - 14:10 | Dobrodošlica |
| 14:10 - 14:30 | Vježba 1: Pasivno ulovljen morski otpad u ribarskim mrežama |
| 14:30 - 14:50 | Vježba 2: Krajnje odredište pasivno ulovljenog morskog otpada |
| 14:50 - 15:10 | Prezentacija rezultata i rasprava |
| 15:10 - 15:30 | Vježba 3: Daljnje akcije i širenje informacija |
| 15:30 - 15:50 | Prezentacija rezultata i rasprava |
| 15:50 - 16:00 | Konačni zaključci radionice |
| 16:00 - 16:20 | Pauza za kavu |

Upitnik

Molimo Vas da odvojite trenutak za davanje povratne informacije o radionici. Vaši će se odgovori koristiti za poboljšanje budućih NETTAG+ radionica.

Ime (nije obavezno): _____

Na ljestvici od 1 do 4, gdje je 1 uopće se ne slažem, a 4 u potpunosti se slažem, zaokružite najprikladniji odgovor:

1. Prostor održane radionice je bio:

- | | | | | |
|---------------------------------------|---|---|---|---|
| a) Udoban | 1 | 2 | 3 | 4 |
| b) Dobra lokacija | 1 | 2 | 3 | 4 |
| c) Hrana i osvježenja su odgovarajuća | 1 | 2 | 3 | 4 |

2. Sadržaj radionice je bio:

- | | | | | |
|-------------------|---|---|---|---|
| a) Relevantan | 1 | 2 | 3 | 4 |
| b) Sveobuhvatan | 1 | 2 | 3 | 4 |
| c) Lako razumljiv | 1 | 2 | 3 | 4 |

3. Radionica je bila:

- | | | | | |
|--|---|---|---|---|
| a) Dobro locirana | 1 | 2 | 3 | 4 |
| b) Dovoljno uključenih pauza | 1 | 2 | 3 | 4 |
| c) Dobar omjer predavanja i aktivnosti | 1 | 2 | 3 | 4 |

4. Voditelji radionice su bili:

- | | | | | |
|--|---|---|---|---|
| a) Stručni | 1 | 2 | 3 | 4 |
| b) Dobro pripremljeni | 1 | 2 | 3 | 4 |
| c) Odgovarali na sva pitanja sudionika | 1 | 2 | 3 | 4 |

5. Što Vam se najviše sviđelo na ovoj radionici?

6. Što Vam se najmanje sviđelo na ovoj radionici?

Hvala Vam na sudjelovanju, cijenimo Vaše povratne informacije.

Pozadinske informacije o morskom otpadu

**Funded by
the European Union**

Funded by the European Union under the Horizon Europe Program, Grant No. 101112812 (NETTAGPlus).

Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA).

Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

Indicate the place | indicate the date dd/mm/yyyy

PRIJEVOZ

ocean je bitan za pomorski prijevoz

> 50% O₂

ZRAK KOJEG UDIŠEMO

proizvodi više od polovice svjetskog kisika

REGULACIJA KLIME
pokrivajući 70% Zemljine površine, pomaže regulirati klimu

PLAVA EKONOMIJA

nekoliko milijardi eura proizvodi se iz mora

REKREACIJA

pruža jedinstvene aktivnosti, kao što su ribolov, surfanje, ronjenje

HRANA

izvor plodova mora, ribe i ostalih bitnih sastojaka

LIJEKOVI

mnogi medicinski proizvodi dolaze iz oceana

VAŽNOST NAŠEG MORA

Glavne prijetnje morima

PLASTIC/MARINE POLLUTION

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

UN, 2022: <https://unstats.un.org/sdgs/report/2022/img/info/Goal-14.pdf>

MORSKI OTPAD

EEA: <https://youtu.be/T7Cb44ab-YI>

Funded by
the European Union

Što je morski otpad?

“ Svaki postojan, proizveden ili prerađen kruti materijal odbačen, odložen ili napušten u morskom i obalnom okolišu. ”

UNEP (1995)

- namjerno odbačen u more, rijeke i na plaže
- unešen rijekama, kanalizacijom, oborinskim vodama ili vjetrom direktno u more
- slučajno izgubljen, uključujući materijal izgubljen na moru uslijed loših vremenskih uvjeta (ribolovni alat, teret)
- namjerno ostavljen na plažama i obalama od strane ljudi

Funded by
the European Union

Odakle dolazi?

20%
dolazi iz mora

- Izgubljeni transportni kontejneri
- Izgubljena/odbačena oprema od pomorskih aktivnosti (npr. ribarstvo, akvakultura, brodarstvo, naftne platforme, vjetroelektrane)

More je krajnje odredište otpada!

80%
dolazi s kopna

Glavni uzroci su loše gospodarenje otpadom i bacanje otpada na kopnu

- Otpad bačen u gradovima, na plažama...
- Ispuštanje industrijskog otpada
- Otpad raznesen vjetrom
- Loše upravljanje odlagalištima
- Mikrozrnca iz higijenskih proizvoda
- Otpad iz kanalizacije

Based on: EEA, 2023. [From source to sea – The untold story of marine litter](#)

Funded by
the European Union

Gdje odlazi?

Značajna količina morskog otpada nalazi se na morskome dnu!

70% nalazi se na morskome dnu

15% nalazi se u stupcu vode ili na površini mora

15% nalazi se na plažama i u obalnim vodama

Gdje odlazi?

- Zbog struja i vrtloga, otpad se može prenositi diljem mora i oceana tako prelazeći velike udaljenosti
- Najpoznatija nakupina otpada je 'The Great Pacific Garbage Patch'
- Procjenjuje se da pokriva površinu od 1.6 milijuna km² (3 puta veća od Francuske)

Pogledajte 'The Ocean Cleanup' video za više informacija:

[The Great Pacific Garbage Patch Explained](https://theoceancleanup.com/great-pacific-garbage-patch/)

1. Sjevernopacifički vrtlog, 2. Indijski oceanski vrtlog, 3. Južnopacifički vrtlog
4. Južnoatlantski vrtlog, 5. Sjevernoatlantski vrtlog

<https://theoceancleanup.com/great-pacific-garbage-patch/>

Funded by
the European Union

Koja je vrsta otpada?

Data source (graph): [European Parliament](#), 2018

85% kopnenog otpada je **plastika**

Top 10 jednokratnih plastičnih predmeta

Obuhvaćeno EU Direktivom 2019/904 o plastici za jednokratnu upotrebu

Štapići za uši

Boce za piće

Pribor za jelo i slamke

Opušci cigareta

Baloni i štapovi za balone

Plastične vrećice

Spremnici za hranu

Pakiranja i omoti

Čaše za piće

Vlažne maramice i higijenski proizvodi

Funded by
the European Union

Data source: European Commission, 2018
https://environment.ec.europa.eu/topics/plastics/single-use-plastics_en

Izvori plastike u okolišu

Izvor

Primarni izvor morskog otpada je **plastični otpad zbog lošeg gospodarenja**, koji polako ulazi u okoliš.

U 2018. količina je narasla na **3 milijuna tona**.

Otprilike **80% morskog otpada kreće s kopna**, dok 20% dolazi iz mora.

Izvori plastičnog otpada zbog lošeg upravljanja

Kako se plastika širi u okolišu?

Adapted from: <https://www.eea.europa.eu/media/infographics/sources-and-pathways-of-plastics/view>

Plastični otpad u moru

PLASTIC LITTER IN THE SEA

GLOBAL EMERGENCY

over 150 million tonnes
PLASTICS

1 tonne PLASTICS ↔ for every 3 tonnes FISH

PLASTICS ↔ more than FISH

WWF (2018). Out of the plastic trap saving the Mediterranean from plastic pollution

Mikroplastika

Što je mikroplastika i od kuda dolazi?

- Mikroplastika su sitni komadići plastičnog materijala obično **manji od 5 mm**
- Nastaju razgradnjom većih plastičnih predmeta kao što su plastične vrećice, boce ili ribarske mreže
- Izravno otpuštene u okoliš kao male čestice

European Parliament 2018. [Microplastics: sources, effects and solutions](#), accessed Nov. 2023

Based on <https://mp-1.itrcweb.org/environmental-distribution-fate-and-transport/#gsc.tab=0>

Funded by
the European Union

Plastika i mikroplastika

Statistike vezane uz morski okoliš

- Plastični otpad ulazi u ocean po stopi od **11 milijanu metričnih tona godišnje**
(The Pew Charitable Trusts and SYSTEMIQ, 2020)
- Preko **200.000 tona** plastičnog otpada ulazi u Sredozemno more svake godine – očekuje se udvostručenje ove brojke ukoliko se ne poduzmu značajne mjere
(IUCN, 2020)
- Prema nedavnim istraživanjima procjenjuje se da se najmanje **14.4 milijuna tona mikroplastike** nalazi na dnu svjetskih oceana
(Barrett *et al.*, 2020)

Plastika i mikroplastika

Utjecaj na morski okoliš

Olakšava širenje bolesti i
invazivnih vrsta

Gutanje plastike

(uzrokuje fiziološki stres,
toksikološku štetu i
izgladnjivanje)

Uzrokuje štetne toksične posljedice

(plastika može sadržavati mnoge
kemikalije, od kojih su neke
opasne)

Guši morske organizme

(sprečava protok kisika i hranjivih tvari,
blokira svjetlost te na taj način smanjuje
broj organizama)

Uzrokuje zaplitanje životinja

(ptice, ribe, kornjače i sisavci u napuštenim
ribolovnim alatima i plastičnoj ambalaži)

Mikroplastika **utječe na okoliš
pridnevne vrste** te uzrokuje
poremećaj ekosustava

Šteti koraljnim grebenima

(uskraćuje kisik i svjetlost, uzrokuje
fizička oštećenja i povećava rizik od
bolesti)

Funded by
the European Union

Based on UNEP 2021. Drowning in plastics

W2&W3

DOPRINOS RIBARSTVA MORSKOM OTPADU

UŽAD

Značajan izvor mikroplastike (što je uže starije, više mikroplastike se oslobađa)

BOJA

boje i antifoulanti sadrže otrovne aditive i oslobađaju mikroplastiku

IZGUBLJEN RIBOLOVNI ALAT
Uzice, zamke, mreže izgubljene tijekom ribolovnih aktivnosti u moru

OTPAD

proizvedeno na brodu i bačeno u more

OTPAD IZ RIBARSTVA

OTPAD PROIZVEDEN NA BRODU

Otpad proizveden na brodu

Otpad proizveden na brodu

Koliko je potrebno da se razgradi?

UBRUSI
2-4 tjedna

PAMUČNA MAJICA
2-5 mjeseci

VUNENE RUKAVICE
1 godina

VUNENE
ČARAPE
1-5 godina

OPUŠCI CIGARETA
2-14 godina

ALUMINIJSKA
KONZERVA
200 godina

STAKLENA BOCA
neodređeno

PLUTAČA
50 godina

PLUTAČA NA
RIBOLOVNOM
ALATU
80 godina

UDICA
**600
godina**

NAJLONSKO
UŽE
650 godina

Funded by
the European Union

Indicative numbers from different sources:
Safet4Sea; SRAM; Joly & Coulis, 2018; Futurism

PASIVNO ULOVLJEN OTPAD

Morski otpad ulovljen u ribarskim mrežama

1. Uništava ribolovni alat
2. Uništava ulov
3. Ribari gube vrijeme

€61.7 milijuna/godišnje
Ekonomski gubitak ribarskoj floti
EU-a uzrokovan morskim otpadom

www.abc.net.au/news/science/2018-05-08/great-pacific-garbage-patch-plastic-ocean-cleanup-boyan-slat/9714246

Funded by
the European Union

Morski otpad ulovljen u ribarskim mrežama

Ekonomski utjecaj na ribarski sektor

- Plutajući plastični ostaci mogu **negativno utjecati** na sustav hlađenja i zaplesti se u propelere
(Takehama, 1990; McIlgorm et al., 2011)
- Otpad uhvaćen u ribolovnim alatima može biti odgovoran za **oštećenje ribolovnih alata, kontaminaciju ulova**, pa čak i **oštećenje ribarskih plovila**
(Thomson *et al.*, 2004; Andrady, 2011)
- Ukupni ekonomski trošak ovog utjecaja, samo za Eurposku uniju, procjenjen je na **€61.7 milijuna**
(Mouat *et al.*, 2010; Acoleyen, 2014)
- Između 1% i 5% prihoda ribara odlazi na troškove uklanjanja otpada iz ribarskih mreža, oštećen ulov, popravak opreme, zapetljanih propelera i začepljenih rashladnih sustava
(FAO, 2018)

IZGUBLJENI RIBOLOVNI ALAT

Izgubljeni ribolovni alat

Napušteni, izgubljeni ili na drugi način odbačeni ribolovni alati (ALDFG)

- ALDFG čini oko **10%** količine plastičnog otpada prisutnog u oceanima (IUCN, 2021)
- To znači da je između **500,000 i 1 milijun tona** ribolovnog alata svake godine ostavljen u morima (WWF, 2020)
- Otpad iz ribarstva volumski je **najveća pojedinačna kategorija** pronađena među otpadom na plažama (UNEP, 2021)
- ALDFG može nastaviti loviti godinama ("ghost fishing") s visokim utjecajem na morske ekosustave i s velikim posljedicama na riblji fond. Ghost gear je **najsmrtonosniji** oblik morskog plastičnog otpada (WWF, 2020)
- EU procjenjuje da je oko **20%** ribolovnog alata koji se koristi u Europi, raspršeno u Sredozemnom moru, otprilike **11,000 tona** (INTEMARES, 2023)

Ekoliški i socioekonomski utjecaj ALDFG-a

<p>Mikroplastika Plastični dijelovi zapuštene opreme raspadaju se na komadiće mikroplastike tako zagađujući ocean</p>			
<p>Oštećenje staništa Napuštenu opremu može oštetiti osjetljiva staništa kao što su koraljni grebeni, slojevi morske trave i slane močvare</p>			

Gilman *et al.*, 2023. Introduction to the Marine Policy special issue on abandoned, lost and discarded fishing gear

GHOST FISHING CIKLUS

Adapted from www.bluetubebeach.org/blog/ghost-fishing/

OLIVE RIDLEY PROJECT

PRIMJERI GHOST FISHING-a

Projeto Tamar Brazil/Marine Photobank/Courtesy of World Animal Protection

© Emma Hedley

© Brian J. Skerry - National Geographic Stock

© Shutterstock / Ian Dyball

© Shutterstock / VisionDive / WWF-Sweden

Uzroci izgubljenog ribolovnog alata

Direktni uzroci

- Loši vremenski uvjeti
- Zaplitanje opreme na dnu (kamenita podloga)
- Sukobi s ribolovnim alatima
- Brodolomi i druge umjetne olupine
- Sukob plovila s opremom

Indirektni uzroci

- Nedostatak odlagališta
- Nedostupnost odlagališta
- Specijalizirana odlagališta
- Troškovi odlagališta

Adapted from [World Animal Protection](#) (accessed Nov. 2023) and UNEP, 2021

Izgubljen ribolovni alat

Rezultati NetTag projekta (2019)

- **Ribolovni alat koji se češće gubi:** klopke i mali komadi mreže
- **Razlozi gubitka alata:** vrsta dna, brodolomi, nepovoljni vremenski uvjeti, loše rukovanje alatom ili interakcija s drugim ribolovnim alatom
- **Žarišne točke ALDFG-a:** ribolovna područja s nepravilnim dnom (kao što su stjenovita dna, grebeni, olupine) ili visoko hidrodinamička područja, do 5-6 NM od obale
- **Troškovi izvlačenja izgubljene opreme:** trošak kočarice može biti od 5000€ do 12000€
- **Financijski poticaji za recikliranje ribolovnog alata:** različiti nacionalni/lokalni programi (ribari nisu dovoljno dobro upoznati)

ALDFG prijava i izvlačenje

Zašto je bitno?

- Izgubljena oprema često se može pronaći ukoliko je poznata njezina lokacija
- Razumijevanje obujma, lokacije i uzroka gubitka opreme ključno je za razvoj učinkovite prevencije i strategije ublažavanja posljedica
- **Izvlačenje izgubljenog alata jedini je način na koji se eliminira njegovi negativni utjecaji** (povezani sa sigurnošću plovidbe, oštećenjem staništa i životinja)
- Za određeni ribolovni alat kao što su mreže stajačice, najučinkovitije je brzo izvlačenje (odgođeno izvlačenje može dovesti do gubitka strukturalnog integriteta, smanjenog ribolovnog kapaciteta i smanjenja učinkovitosti za ublažavanja negativnih učinaka)
- Što se tiče klopki, odgođeno vađenje (danima ili tjednima nakon gubitka) još uvijek može učinkovito ublažiti značajne negativne utjecaje na vrste

ALDFG | Mreže stajaćice

MREŽE STAJAĆICE

- Mreže stajaćice funkcioniraju kao "zid" u stupcu vode hvatajući ribe koje se zapletu u njih
- Vrlo su podložne gubitku, ali ih se često zanemaruje budući da su cjenovno pristupačne i lako zamjenjive
- Nastavlja ribolov i nakog što se izgubi, s velikim utjecajem na morsko dno čak i prilikom gubitka plovnosti
- Preporuke: Uvesti označavanje alata, istražiti alternativne materijale te potaknuti akcije izvlačenja kako bi se smanjili utjecaji na okoliš

WWF 2020. Ghost Gear Report

Funded by
the European Union

Vjerojatnost gubitka

VRLO NISKA	NISKA	SREDNJA	VISOKA	VRLO VISOKA
1	2	3	4	5

Utjecaj nakon gubitka

VRLO NIZAK	NIZAK	SREDNJI	VISOK	VRLO VISOK
1	2	3	4	5

GGG, 2021. Best practice framework for management of fishing gear

ALDFG | Klopke

KLOPKE

- Zbog klopki s dugotrajnim mamcima koje nakon gubitka nastavljaju privlačiti životinje, stvara se ciklus zarobljenih životinja i strvinara koji ih vrebaju
- Budući da je ovaj ribolovni alat obično privezan bovama, životinje se mogu zapetljati i nakon što same klopke budu uništene
- Neke države provode smjernice ili uredbe prema kojima je obavezna upotreba mehanizama za praćenje alata (označavanje alata ili GPS)

WWF 2020. Ghost Gear Report

Funded by
the European Union

Vjerojatnost gubitka

VRLO NISKA	NISKA	SREDNJA	VISOKA	VRLO VISOKA
1	2	3	4	5

Utjecaj nakon gubitka

VRLO NIZAK	NIZAK	SREDNJI	VISOK	VRLO VISOK
1	2	3	4	5

GGG, 2021. Best practice framework for management of fishing gear

ALDFG | (FAD - Fish Aggregation Devices)

FADs

- Često su izrađeni od starih mreža potegača predstavljajući tako rizik od zapetljavanja za ribe i druge životinje oko FAD-ova kao i za grabežljivce koji dolaze na svoj plijen
- Iako se mnogi plutajući FAD-ovi prate uz pomoć satelitskih plutača, uobičajena je praksa da ih se prestane pratiti nakon što otplutaju izvan ribolovnih područja umjesto da ih se izvuče
- U mreže i splavi izgubljenih FAD-ova kontinuirano se nastavljaju zaplitati ranjive vrste, a nasukani FAD-ovi imaju štetan utjecaj na morska i priobalna staništa

WWF 2020. Ghost Gear Report

Vjerojatnost gubitka

VRLO NISKA	NISKA	SREDNJA	VISOKA	VRLO VISOKA
1	2	3	4	5

usidrena

plutajuća

Utjecaj nakon gubitka

VRLO NIZAK	NIZAK	SREDNJI	VISOK	VRLO VISOK
1	2	3	4	5

GGG, 2021. Best practice framework for management of fishing gear

ALDFG | Parangali

PARANGALI

- Oštećeni parangali često se odbacuju budući da mogu biti prilično jeftini
- Parangali mogu prijeći velike udaljenosti, ali imaju manji utjecaj od ostalih ribolovnih alata nakon gubitka, pogotovo ukoliko se postavljaju daleko od površine
- Međutim, udice s mamcima nastavljaju loviti ribu te tako stvaraju ciklus gdje veliki predatori dolaze vrebati ulovljenu ribu
- Budući da je glavna užad izrađena od plastičnih materijala, u slučaju da se nalazi blizu površine ona predstavlja veliku opasnost od zaplitanja za ptice
- Npr. zakrivljene udice sigurne za kornjače pomažu ublažiti negativan utjecaj na morske kornjače

WWF 2020. Ghost Gear Report

Funded by
the European Union

Vjerojatnost gubitka

VRLO NISKO	NISKO	SREDNJE	VISOKO	VRLO VISOKO
1	2	3	4	5

Utjecaj nakon gubitka

VRLO NIZAK	NIZAK	SREDNJI	VISOK	VRLO VISOK
1	2	3	4	5

plutajući usidreni

GGG, 2021. Best practice framework for management of fishing gear

W2&W3

ALDFG | Koće

KOĆE

- Ribari pokušavaju izbjeći njihov gubitak budući da su skupe
- Često su označene uređajima za praćenje za slučaj gubitka, ali rijetko kada dolazi do gubitka cijele mreže koji bi bio neophodan za pronalaženje
- Koćarenje u blizini morskog dna, osobito u stjenovitim područjima, može dovesti do djelomičnog gubitka mreže koja tada pada na dno
- Povlačenje zgužvane koćarske mreže po morskom dnu ima ograničene šanse za veći ulov, ali se u nju mogu zaplesti druge vrste poput rakova ili dovesti do "gušenja" morskog dna
- Površinske koće, obično izrađene od polipropilena, mogu nastaviti plutati ukoliko potgani komadi nemaju utega ili ulova, te na taj način imati negativan utjecaj sličan FAD-ovima

WWF 2020. Ghost Gear Report

Funded by
the European Union

Vjerojatnost gubitka

VRLO NISKA	NISKA	SREDNJA	VISOKA	VRLO VISOKA
1	2	3	4	5

Srednji stupac Dno

Utjecaj nakon gubitka

VRLO NIZAK	NIZAK	SREDNJI	VISOK	VRLO VISOK
1	2	3	4	5

Srednji stupac Dno

GGG, 2021. Best practice framework for management of fishing gear

ALDFG | Potegače

POTEGAČE

WWF 2020. Ghost Gear Report

Funded by
the European Union

- Dijelovi mreža mogu se nenamjerno izgubiti ako se ostave na radnoj palubi-> Posebni spremnici za popravak dijelova umanjuju ovaj rizik
- Veliki dijelovi mreža potegača mogu uzrokovati sličnu štetu na morskoj površini kao i FAD-ovi ili plutajući dijelovi kočarskih mreža
- Rijetko kada dolazi do gubitka cijelih mreža, ali u slučaju da dođe do toga, ulažu se veliki naponi za njezin pronalazak budući da imaju veliku ekonomsku vrijednost i troškove zamjene
- Izgubljene ribarske mreže s utezima vjerojatno će potonuti na morsko dno što predstavlja veliki rizik od zapetljavanja ostalih životinja ukoliko je veličina oka mala
- Ove mreže mogu utjecati na bioraznolikost morskog dna ili može doći do njihovog strujanja nakon raspadanja ulova

Vjerojatnost gubitka

VRLO NISKA	NISKA	SREDNJA	VISOKA	VRLO VISOKA
1	2	3	4	5

Utjecaj nakon gubitka

VRLO NIZAK	NIZAK	SREDNJI	VISOK	VRLO VISOK
1	2	3	4	5

GGG, 2021. Best practice framework for management of fishing gear

INICIJATIVE ZA SMANJENJE
ONEČIŠĆENJA
PLASTIKOM IZ
RIBARSTVA

Rješavanje izvora problema morskog otpada

EU inicijative

- **EU Direktiva** 2019/883 o **lučkim prihvatnim objektima** za rješavanje pitanja morskog otpada
- **EU Direktiva** 2019/904 o **plastičnim proizvodima za jednokratnu upotrebu i ribolovnim alatima** koji sadrže plastiku
- Jedan od šest glavnih ciljeva **Zero Pollution Action Plan** za 2030 je **smanjenje otpada u moru za 50%**
- Uredba Vijeća (EC) No 1224/2009 zahtjeva da ribarska plovila imaju na brodu opremu za **pronalaženje izgubljenog alata**

Direktiva 2019/883 o lučkim prihvatnim objektima

EU Direktiva za dovoz otpada s plovila

- Glavni cilj je zaštita morskih staništa smanjenjem otpada koji se baca s plovila i poboljšanjem učinkovitosti pomorskih aktivnosti u lukama; osiguravanjem prihvata veće količine otpada u lukama uključujući otpad iz ribarskog sektora kao što su dotrajali ribolovni alati
- **100% NEIZRAVNA NAKNADA** – omogućuje **BESPLATAN povrat otpada** (uključujući ribolovni alat i pasivno ulovljen otpad) do maksimalnog namjenskog skladišnog kapaciteta broda
- **GREEN-SHIP popust** – ribarska plovila treba poticati na poduzimanje određenih mjera (sprečavanje nastanka otpada i upravljanje otpadom na brodu) kako bi ispunili uvjete za green-ship popust

Rješavanje izvora problema morskog otpada

Ribari su dio rješenja!

- Dvoz otpada u lučke prihvatne objekte uključujući i otpadni ribolovni alat
- Skupljanje i donošenje na obalu pasivno ulovljenog otpada
- Izvlačenje ili prijava izgubljenog ribolovnog alata
- Recikliranje end-of-life ribolovnog alata
- Sudjelovanje u Clean-up Initiatives ili Fishing for Litter

© NetTag project. Clean Ocean Day

Funded by
the European Union

Rješavanje izvora problema morskog otpada

Ribari su dio rješenja!

agenda-docapesca.weebly.com/noticias/a-pesca-por-um-mar-sem-lixo-na-ilha-da-culatra-e-em-aveiro

- Svi ribari imaju vrećice ili kante za smeće na brodu
- Svi brodovi imaju prostor na brodu gdje mogu skladištiti proizvedeni otpad i vratiti ga na obalu

Funded by
the European Union

Kako smanjiti plastični otpad?

Pojedinačne akcije

Upotrebljavajte vlastitu bocu

Izbjegavajte nepotrebnu ambalažu

Odabirite ambalažu koja se u potpunosti može reciklirati

Ključna je prevencija!

Nosite svoj lunch box sa sobom

Pravilno reciklirajte plastiku

Prikupljajte otpad i sudjelujte u akcijama čišćenja plaža

Funded by the European Union

Based on [EUFIC](#) and [Safety4Sea](#)

Zajedno možemo očistiti mora!

Hvala Vam na pažnji!

www.nettagplus.eu

Follow @NetTagProject

**Funded by
the European Union**

Funded by the European Union under the Horizon Europe Program, Grant No. 101112812 (NETTAGPlus).

Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA).

Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

Radionica #3

A3 radni listovi

Funded by the European Union under the Horizon Europe Program, Grant No. 101112812 (NETTAGPlus). Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA). Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

Vježba 1: Na temelju vlastitog iskustva, izdvojite i svrstajte otpad koji najčešće nalazite u svojim ribarskim mrežama

OTPAD IZ
DOMAĆINSTVA

RIBARSKI OTPAD

OSTALO

Vježba 2A: Na temelju vlastitog iskustva, razvrstajte otpad pronađen u ribarskim mrežama na onaj koji se baca s broda i onaj koji se vraća na obalu

BACITI S BRODA

VRATITI NA OBALU

Vježba 2B: Na temelju vlastitog iskustva, razvrstajte otpad uhvaćen u ribarskim mrežama i vraćen na obalu na temelju njegovog krajnjeg odredišta

OSTAJE U LUCI

KONTEJNER ZA
MIJEŠANI OTPAD

RECIKLAŽA

Vježba 3B: Napišite prijedloge kako širiti informacije i potaknuti druge ribare da postanu čuvari i čistači mora

ŠIRENJE INFORMACIJA

predložite na koji način uključiti druge ribare

VODSTVO

navedite pojedinačne ribare, plovila ili zajednice koje pokazuju vodstvo i društveni utjecaj

ZNANJE GRAĐANA

ZNATE LI NEKU PLATFORMU ZA MORSKI OTPAD?

DA NE AKO DA, KOJU? _____

ŽELITE LI SE PRIDRUŽITI NEKOJ PLATFORMI ZA MORSKI
OTPAD?

DA NE MOŽDA

KOJA VRSTA PODATAKA?

POD KOJIM UVIJETIMA?
